

ФУҚАРО МУҲОФАЗАСИ АСОСИЙ МАҚСАДИМИЗ

Д.Аллаберганов

Элликкальа тумани ФВб бошлиғи капитан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15121033>

Аннотация. Мазкур мақолада фуқаро муҳофазаси тизимининг аҳамияти, асосий вазифалари ва мақсадлари ҳақида сўз боради. Фуқаро муҳофазаси мамлакат хавфсизлигини таъминлашда муҳим ўрин тутиб, аҳолини табиий ва техноген фавқулодда ҳолатлардан ҳимоя қилиш, уларнинг салбий оқибатларини бартараф этиш чора-тадбирлари кўриб чиқилади.

Шунингдек, фуқаро муҳофазаси бўйича қонунчилик асослари ва амалий фаолият йўналишлари таҳлил қилинади.

Калим сўзлар: фуқаро муҳофазаси, хавфсизлик, фавқулодда ҳолатлар, муҳофаза чоралари, табиий офатлар, техноген ҳодисалар, қонунчилик, хавфсизлик тизими.

Abstract. This article discusses the importance, main tasks and objectives of the civil protection system. Civil protection plays an important role in ensuring the security of the country, and measures are considered to protect the population from natural and man-made emergencies and eliminate their negative consequences.

The legislative framework and practical directions of civil protection are also analyzed.

Keywords: civil protection, security, emergencies, protection measures, natural disasters, man-made events, legislation, security system.

Аннотация. В статье рассматриваются значение, основные задачи и цели системы гражданской защиты. Гражданская оборона играет важную роль в обеспечении безопасности страны, рассматриваются меры по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и ликвидации их негативных последствий.

Также будут проанализированы законодательная база и практические направления гражданской защиты.

Ключевые слова: гражданская защита, безопасность, чрезвычайные ситуации, защитные мероприятия, стихийные бедствия, техногенные события, законодательство, система безопасности.

Инсон ҳаётига хавф солуши офатлардан бири «ёнғин» бўлиб, қай тарзда юз беришига қарамай, ўзининг оғир изларини қолдиради.

Mart, 2025-Yil

Шу ёнгин сабабли Республикамизда йилига қанчадан-қанча фуқороларимиз соғлигидан айрилиб, бошпанасиз қолмоқда, айримлари хаётдан бевакт кўз юммоқдалар.

Мана шундай ҳолатларни олдини олиш ҳамда йўл кўймаслик учун Ркспубликамизда 15 мартдан 15 апрелгача “Фавқулодда Вазиятларни олдини олиш ва фуқаро муҳофазаси” ойлиги ўтказилмоқда.

Ушбу ойлик давомида Тахтақўпир тумани Фавқулодда вазиятлар бўлими ходимлари кучайтирилган хизмат олиб бормоқдалар.

Чунки ойлик давомида содир бўлиши мумкун бўлган ҳар қандай кўнгилсиз ҳолатларни тез ва ишончли олдини олиш учун куну тун ишлашимиз ва ушбу вазифаларни азиз халқимизга етказишимиз зарур.

Туман миқёсидаги барча корхона ва ташкилотлар ҳамда аҳолининг ўзини ўзи бошқариш органлари билан кенг ҳамкорликда ушбу ойлик доирасида белгиланган чора тадбирларни амалга оширишимиз зарур бўлиб ҳисобланади.

Шу муносабат билан туман ҳудудида жойлашган барча маҳкама қархона ташкилот укув муасасалари аъзоларини ушбу тадбирда фаол катнашишга чакираимиз.

Тахтақўпир тумани Фавқулодда вазиятлар бўлими ватандошларимиз оилаларида тинчлик, ишларингизда омадлар тилаб, ёнгин хавфсизлиги коидаларини бузмасликга ҳамда ёнгиннинг олдини олишга уз хиссалирингизни кушиб фаол катнашишингизга чакираимиз.

Шу билан бир каторда сизларга бир нарсани эслатиб қуймоқчимиз агарда ёнгин хавфи ёки бошқа хавфли воқеалар юз берганда 101 телефон рақамларига хабар беришингизни сураймиз.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH